

TO‘RTINCHI SINIF O‘QUVCHILARIGA INGLIZ TILI DARSLARINI INTERFAOL METODLARI ORQALI O‘QITISH USULLAR

Shodiyona Ortiqova

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, Samarqand filiali Boshlang‘ich ta‘lim
yo‘nalishi

ortiqovashodiyona@gmail.com

Ilmiy rahbar: Zubaydova Nilufar

Annotatsiya: Ushbu maqolada to‘rtinchi sinf o‘quvchilariga ingliz tili darslarini interfaol metodlar orqali o‘qitishning ilmiy va amaliy ishlari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: metod, interfaol, muammoli vaziyat, rolli o‘yin, matn, zamonaviy ta‘lim

Annotation: This article talks about the scientific and practical work of teaching English lessons to fourth-grade students through interactive methods.

Key words: method, interactive, problem situation, role-playing, text, modern education.

KIRISH

Ta‘lim tizimimiz bugungi kunda jadal rivojlanmoqda. Davlatimiz tamonidan rivojlangan mamlakatlarning ta‘lim tizimi chuqur o‘rganilib, o‘zimizga xos va mos qilib tadbiq qilinmoqda.

Bu tajribaning asosiy negizini boshlang‘ich sinf o‘quvchilari tashkil etadi. Bu jarayonda asosiy urg‘u o‘quvchilarga ingliz tili darslarini o‘qitish usullariga qaratilmoqda. Hozirgi kunda bir qator rivojlangan davlatlarda ta‘lim jarayoning samaradorligini kafolatlovchi zamonaviy pedagogik texnologyalarni qo‘llash borasida katta tajriba tashkil etish uchun qo‘llanadigan metodlar interfaol metodlar deb yuritilmoqda. Interfaol metodlar hozirda eng ko‘p qo‘llaniladigan, va keng tarqalgan barcha turdagi muassasalarda (maktabgacha ta‘limda, boshlang‘ich ta‘limda, o‘rta ta‘limda) qo‘llanilayotgan metodlardan hisoblanadi. Interfaol usullarda va amaliy mashg‘ulotlardan foydalanib darslarni tashkilashimiz mavzuni oson tushunishi va o‘zlashtirishi uchun juda katta yordam beradi. Yosh avlodning ko‘p tamonlama yetuk, bilimli, yuksak ma‘naviyatli, barkamol, vatanparvar shaxslar bo‘lib yetishini taminlash yo‘lida amalga oshirilayotgan ulkan bunyodkorlik ishlarining eng asosiy bo‘g‘ini sifatida pedagogik xodimlarning yuqori ilmiy metodik

bilimlarga hamda amaliy ishlash bo'yicha yuksak mahoratga ega bo'lishlarini ta'minlash yuzasidan chora tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda.

Interfaol ta'lim metodlarining turlari ko'p bo'lib, ta'lim jarayonining deyarli hamma vazifalarini amalga oshirishda qo'llaniladi.

Buning uchun dars jarayonini oqilona tashkil qilinishi, o'qituvchi tamonidan ta'lim oluvchining qiziqishini ortirib, ularni mazmunini oshirishda "Aqliy hujum", "Rolli o'yi", "Muamoli vaziyat", "Kichik guruhlarda ishlash", "Bahs-munazara", "Klaster", "Adashgan zanjirilar", "Yo'naltiruvchi matn" kabi metodlarni qo'llash o'quvchilarni mashg'illotlarni mustaqil bajarishga undaydi.

Interfaol – informatsiyani, axborotni kompyuter tarmog'i orqali qabul qilish yoki uzatishga asoslangan. O'qituvchi har qanday sharoitda muammoli interfaol usulda dars o'tishga tayyor bo'lish kerak.

Metod – (yunoncha "metodos"- bilish yoki tadqiqot yo'li nazariya, ta'limot) – voqelikni amaliy va nazariy egallash, o'zlashtirish, o'rganish, bilish uchun yo'l yo'riqlar, usullar majmuasi, falsafiy bilimlarni yaratish va asoslash usuli.

Interfaol metodlar – "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"ning 3 bosqich vazifalaridan biri ta'lim jarayoniga ilg'or pedagogik texnologiya olib kirishidir. Hozirgi kunda ilg'or pedagogik texnologiya elementi bo'lgan interfaol usullardan keng foydalanilmoqda. Interfaol inglizcha "inter" so'zidan olingan bo'lib "orasida", "o'rtasida" degan ma'noni anglatadi.

Interfaol metod – ta'lim jarayonida o'quvchilar ham o'qituvchi o'rtasidagi faollikni oshirish orqali o'quvchilarning bilimlarini o'zlashtirish, faollashtirish shaxsiy sifatlarini rivojlantiradi.

"Kim ko'p so'z yodlagan". Ko'pchilik ingliz tilini o'rganuvchilar uchun qulay bo'lgan o'yin. Bu o'yin uchun oddiy doskaga yoki o'qituvchi stoliga lug'atlarni o'zbekcha yozilganlarini qo'yib chiqamiz. Ikkitadan o'quvchi chiqadi, o'qituvchi inglizcha so'zlarni aytadi o'quvchilar esa o'zbekcha tarjimasini topadi. Ikki o'quvchidan qaysi biri so'zlarni yaxshi yodlagan bo'lsa, o'sha o'quvchi tezroq topadi. Birinchi topgan o'quvchiga 1 balldan biriladi.

Misol uchun good so'zini o'qituvchi aytdi o'quvchilar stol ustida turgan so'zlardan qaysi biri good so'zining tarjimasini ekanligini topish kerak. Shu tariqa, so'zlar aytiladi o'yin davom etadi. Eng ko'p so'z yig'gan o'quvchi o'yinda g'alaba qozonadi

PICTIONARY – rasm chizish o'yini. Bu o'yin uchun oddiy doska yoki magnit doskadan foydalanamiz. Sinfni ikki gurugha bo'lib olamiz va har bir jamoa uchun doskaning bir tamoniga jadval chizamiz va jamoalarning to'plagan ballarini shu

yerga yozib boramiz guruhlar o‘zlari uchun nom tanlaydilar. So‘ng bir guruhdan bitta o‘quvchi doskaga chiqib teskari o‘grilgan so‘zlardan bittasini tanlaydi va uni doskaga chizib ko‘rsatadi, qolganlari uni topadi. So‘zni birinchi topgan jamoaga ball beriladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga til o‘rgatishni shunchaki vazifasi bo‘lgani uchun emas, yoki majburiyat sifatida emas aksincha qiziqarli o‘yinlar va interfaol metodlardan foydalangan holda olib borishi ularni kelajakdagi faoliyati uchun poydevor bo‘lishi mumkin. Zero yurtboshimiz o‘qtuvchilar oldiga erkin fikrlash barkamol yetuk shaxs tarbiyalashni vazifa qilib qo‘yar ekan, kelgusida biz pedagoglar interfaol metodlardan samarali foydalanish yo‘llarini mukammalroq yo‘llarini ishlab chiqib o‘z Hissamizni qo‘shishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva B. S, Xasanova M. E, “Interfaol usullardan foydalanish”, “Boshlang‘ich ta’lim”. 12.2012y
2. Azizxodjayeva N. H – Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat – tashkilot: TDPU 2003
3. S. Xan, L. Jo‘rayev, M. Ogay “Kids English “ Toshkent 2016y
4. Xoshemov O‘, Yoqubov J “Ingliz tili o‘qitish metodikasi”. T – 2003
5. Turdaliyeva G.N “Boshlang‘ich sinflarda ingliz tilini o‘qitish zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar” 2020.